

УДК: 619:636.31:616.9:616.-084

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ КЛОСТРИДИОЗОВ У ОВЕЦ: ПРОБИОТИКИ И ИММУНОМОДУЛЯТОРЫ В ПРАКТИКЕ

Камбаров А.А. канд.вет.наук., доцент

Гулиева С.Б.

*Самаркандский государственный университет ветеринарной медицины,
животноводства и биотехнологий*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17323598>

Аннотация

В статье представлены результаты теоретического анализа и практического применения этих средств в условиях Узбекистана. Рассмотрены механизмы действия, эффективность, схемы применения и результаты опытов с использованием различных пробиотических и иммуномодулирующих препаратов. Проведены опыты на 90 ягнятах, разделённых на три группы. Установлено, что наилучшие показатели прироста массы тела, иммунного ответа и сохранности поголовья наблюдались при комбинированном применении пробиотиков и иммуномодуляторов.

Ключевые слова: клостридиозы, овцы, профилактика, пробиотики, иммуномодуляторы, биобезопасность, резистентность.

Annotation

The article presents the results of a theoretical analysis and practical application of these products in Uzbekistan. It discusses the mechanisms of action, effectiveness, application schemes, and the results of experiments using various probiotic and immunomodulatory drugs. The experiments were conducted on 90 lambs divided into three groups. It was found that the best results in terms of body weight gain, immune response, and livestock survival were achieved with the combined use of probiotics and immunomodulators.

Keywords: clostridial infections, sheep, prevention, probiotics, immunomodulators, biosafety, resistance.

Annotatsiya

Maqolada ushbu agentlarning O'zbekiston sharoitida nazariy tahlili va amaliy qo'llanilishi natijalari keltirilgan. Har xil probiyotik va immunomodulyatsion dori vositalaridan foydalangan holda ta'sir qilish mexanizmlari, samaradorligi, qo'llash sxemalari va tajribalar natijalari ko'rib chiqiladi. Tajribalar uch guruhga bo'lingan 90 ta qo'zi ustida o'tkazildi. Probiyotiklar va immunomodulyatorlarni birgalikda qo'llash bilan tana vaznining oshishi, immunitet reaksiyasi va chorva xavfsizligining eng yaxshi ko'rsatkichlari kuzatilganligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: klostridioz, qo'y, profilaktika, probiyotiklar, immunomodulyatorlar, bioxavfsizlik, qarshilik.

Введение. Клостридиозы овец представляют собой группу остро протекающих инфекционных заболеваний, вызываемых анаэробными микроорганизмами рода *Clostridium*, обитающими в окружающей среде, почве и желудочно-кишечном тракте животных. Наиболее распространённые формы клостридиозов у овец включают энтеротоксемию, инфекционно-некротический гепатит, а также газовую гангрену. Эти заболевания характеризуются тяжёлым клиническим течением, молниеносной формой у молодняка и высокой летальностью, что приводит к значительным экономическим потерям в отрасли овцеводства [1, 2, 4, 6].

Особую тревогу вызывает рост заболеваемости в условиях Республики Узбекистан. Согласно данным Государственного комитета ветеринарии и надзора Республики Узбекистан, в 2023 году вспышки клостридиозов были зарегистрированы в 12 регионах страны, в основном в фермерских хозяйствах со средней плотностью поголовья. Эпизоотологический анализ показывает, что наиболее подвержены заражению молодые животные в возрасте до 6 месяцев, особенно в весенне-летний период, когда возрастает плотность контакта между животными и изменяются климатические условия [1, 3].

Несмотря на использование специфических вакцин и антибактериальных средств, общая эффективность традиционных методов профилактики остаётся недостаточной, особенно в неблагоприятных условиях содержания и кормления. Повышение резистентности возбудителей к антибиотикам, а также ограничение применения антимикробных препаратов в животноводстве в рамках концепции «One Health» (единое здоровье) требуют поиска новых, экологически безопасных и устойчивых решений [10].

На этом фоне возрастающий интерес вызывают пробиотики и иммуномодуляторы, которые способны повышать неспецифическую резистентность организма животных, формировать устойчивый микробиоценоз кишечника и стимулировать иммунную систему. Применение таких средств в профилактических целях позволяет не только снизить уровень заболеваемости, но и повысить продуктивные показатели, особенно у молодняка [6, 5, 7, 8, 9].

Таким образом, необходимость внедрения инновационных методов профилактики клостридиозов у овец, основанных на применении пробиотических и иммуномодулирующих препаратов, становится очевидной. Актуальность данного направления также подтверждается успешным опытом фермерских хозяйств Узбекистана, использующих природные фитобиотики и иммуномодуляторы в условиях ограниченного применения антибиотиков [11].

Актуальность темы. Современное овцеводство в Узбекистане сталкивается с рядом серьёзных вызовов, связанных с инфекционной заболеваемостью молодняка, среди которых особую угрозу представляют клостридиозы. Эти заболевания, включая энтеротоксемию и инфекционно-

некротический гепатит, наносят значительный урон хозяйствам, особенно в регионах с развивающейся ветеринарной инфраструктурой. Согласно данным Государственного комитета ветеринарии и надзора Республики Узбекистан, за 2023 год было зафиксировано более 250 случаев массовой гибели ягнят в фермерских хозяйствах, связанных с клостридиозной инфекцией [2,3, 4].

Сложности в борьбе с клостридиями обусловлены их повсеместным распространением в окружающей среде и способностью длительно сохраняться в почве и навозе. Кроме того, высокая устойчивость спор клостридий к внешним воздействиям и частое развитие сверхострых форм болезни у ягнят затрудняют своевременную диагностику и лечение [2, 6]. Повсеместное применение антибиотиков для профилактики становится всё менее эффективным и экологически оправданным, особенно с учётом глобальной проблемы антибиотикорезистентности, рассматриваемой в международной концепции «One Health» [10].

В этих условиях особую значимость приобретают альтернативные, биологически обоснованные методы профилактики. Применение пробиотиков, таких как *Bacillus subtilis* и *Bacillus cereus*, способствует стабилизации микрофлоры кишечника, снижает риск развития дисбактериоза и поддерживает иммунный статус животных [5, 8]. Иммуномодуляторы, в том числе на основе экстракта эхинацеи, лизатов бактерий и фитопрепаратов, повышают уровень γ -глобулинов и лейкоцитарную активность, тем самым укрепляя неспецифическую резистентность организма [7, 9, 11].

Кроме того, применение таких средств не вызывает побочных эффектов, не оказывает негативного влияния на качество продукции и позволяет сократить использование антимикробных препаратов, что соответствует как национальной стратегии ветеринарной безопасности, так и международным рекомендациям ВОЗ, ФАО и МЭБ. Успешный опыт ряда хозяйств в Бухарской, Кашкадарьинской и Самаркандской областях подтверждает эффективность этих подходов в условиях Центральной Азии [3, 10, 11].

Таким образом, исследование и внедрение инновационных схем профилактики клостридиозов с использованием пробиотиков и иммуномодуляторов является не только актуальной, но и стратегически важной задачей для обеспечения устойчивого развития овцеводства в Узбекистане.

Цель исследования. Оценить эффективность современных средств профилактики клостридиозов у овец, основанных на применении пробиотиков и иммуномодуляторов, а также обосновать целесообразность их внедрения в практику фермерских хозяйств Узбекистана для повышения естественной резистентности животных, снижения уровня заболеваемости и улучшения биобезопасности.

Материалы и методы исследований. Для оценки эффективности пробиотиков и иммуномодуляторов были проведены экспериментальные опыты

на базе фермерских хозяйств Самаркандской области где в последние годы наблюдались случаи клостридиозов у молодняка овец [3, 4, 6]. Для проведения опытов были сформированы три однородные по возрасту и массе тела группы ягнят (возраст 3 месяца, масса 14–16 кг), по 30 голов в каждой. Все животные находились в сходных условиях содержания и кормления, были клинически здоровы на момент начала исследования.

Схема опытов:

Группа 1 (контрольная): животные не получали специфических профилактических средств;

Группа 2 (пробиотическая): животным ежедневно с кормом вводился пробиотик, содержащий *Bacillus subtilis* и *Bacillus cereus*, в дозе 1 г/голову в течение 30 дней

Группа 3 (комбинированная): животные получали пробиотик (как в группе 2) и иммуномодулятор на основе экстракта эхинацеи и лизатов патогенных бактерий. Иммуномодулятор применялся инъекционно 1 раз в неделю, курс — 4 недели.

Показатели, по которым оценивалась эффективность профилактики: частота возникновения клинических признаков клостридиозов (по результатам наблюдений и ветеринарного осмотра); среднесуточный прирост массы тела (по еженедельным взвешиваниям); анализ крови на 30-й и 60-й дни (лейкоцитарная формула, уровень γ -глобулинов, относительное содержание лимфоцитов и нейтрофилов); показатели сохранности поголовья.

Отбор проб и лабораторные исследования проводились в соответствии с утверждёнными методическими рекомендациями: как национальными — Государственным комитетом ветеринарии и надзора Республики Узбекистан, так и международными — Всемирной организацией здравоохранения животных (WOAH) [1, 10]. Это значит, что при сборе образцов крови, проведении анализов и учёте клинических признаков соблюдались стандарты, принятые в ветеринарной науке и практике.

Обработка полученных данных проводилась с использованием программ Microsoft Excel и SPSS 22.0, предназначенных для анализа результатов научных экспериментов. Сначала все данные (например, показатели веса, уровень иммунных клеток и др.) были внесены в таблицы. Затем с помощью этих программ рассчитывали средние значения для каждой группы, определяли, насколько сильно отличаются между собой результаты контрольной и опытных групп.

Для оценки достоверности различий использовался критерий Стьюдента — это распространённый статистический метод, который показывает, являются ли выявленные различия значимыми или могли возникнуть случайно. Если значение p было меньше 0,05 (или 5%), это считалось статистически значимым.

То есть, такие различия между группами можно было уверенно считать результатом действия препаратов, а не случайным совпадением.

Полученные результаты и их обсуждение. В ходе наблюдений установлены различия в показателях заболеваемости, прироста живой массы и иммунного статуса между исследуемыми группами овец. В контрольной группе наблюдалась заболеваемость клостридиозами на уровне 26,7%, летальность составила 13,3%, среднесуточный прирост массы тела — 112 г. В группе, получавшей пробиотики, заболеваемость снизилась до 10%, прирост массы составил 134 г, отмечено повышение уровня γ -глобулинов до 14,8 г/л. Наилучшие результаты показала третья группа: заболеваемость 3,3%, прирост массы 156 г, γ -глобулины — 17,6 г/л, фагоцитарная активность — 62,1%.

Таблица. Сравнительные показатели эффективности профилактики клостридиозов у овец

Группа	Заболеваемость (%)	Летальность (%)	Прирост массы (г/сутки)	γ -глобулины (г/л)	Фагоцитарная активность (%)
1 (контрольная)	26,7	13,3	112	—	—
2 (пробиотик)	10,0	3,3	134	14,8	—
3 (пробиотик + ИМ)	3,3	0	156	17,6	62,1

ИМ — иммуномодулятор

Полученные данные подтверждают высокую эффективность применения пробиотиков и иммуномодуляторов в комплексной профилактике. Снижение заболеваемости и повышение иммунных показателей в третьей группе связано с синергетическим действием компонентов: пробиотики способствуют восстановлению микрофлоры кишечника и подавлению клостридий [5, 8], а иммуномодуляторы усиливают фагоцитарную активность и стимулируют выработку γ -глобулинов [7, 11]. Аналогичные результаты приведены в работах отечественных и зарубежных авторов [6, 8, 9]. Таким образом, комбинированная схема является наиболее рациональной в условиях угрозы клостридиозов.

Заключение

Инновационные методы профилактики клостридиозов, основанные на применении пробиотиков и иммуномодуляторов, демонстрируют высокую эффективность в условиях фермерских хозяйств Узбекистана. Комплексный подход позволяет не только снизить заболеваемость, но и повысить продуктивность, улучшить общее состояние здоровья поголовья. Рекомендуется включение данных средств в стандартные схемы биобезопасности при выращивании ягнят в регионах риска. Перспективными направлениями дальнейших исследований являются подбор эффективных схем дозирования, оценка экономической эффективности, а также расширение круга применяемых природных иммуномодуляторов и штаммов пробиотиков.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Salimov, X.S., Qambarov A.A., Salimov I.X. Epizootologiya va infeksiyon kasalliklar. – Toshkent: 2020.
2. Хакимов Ш., Салимов И. Эпизоотология инфекционно-некротического гепатита овец // Перспективы развития ветеринарной науки и её роль в обеспечении пищевой безопасности. – 2022. – №1.1. – С. 195–198.
3. Государственный комитет ветеринарии и надзора Республики Узбекистан. Годовой отчёт о санитарно-эпизоотической обстановке в Республике Узбекистан за 2023 г. – Ташкент, 2024.
4. Салимов И.Х. Эпизоотология инфекционного некротического гепатита // Ветеринария фанининг истиқболлари. – 2022. – С. 195.
5. Санникова М.И. и др. Применение пробиотиков в практике овцеводства. – М.: Колос, 2021. – 206 с.
6. Ilkhomovich K.O., Salimov I.Kh. Infectious Anaerobic Enterotoxemia Disease of Sheep // Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2023. – Vol. 4(3). – P. 99–105.
7. Ганиев А.А. Влияние иммуномодуляторов на естественную резистентность у мелкого рогатого скота // Вестник ветеринарной науки. – 2020. – №4. – С. 58–63.
8. Scharek L. et al. Bacillus cereus and Bacillus subtilis probiotics improve performance in ruminants // Journal of Animal Science. – 2019. – Vol. 97. – P. 102–110.
9. Denev S. et al. Feeding of phytogetic products in livestock // Biotechnology in Animal Husbandry. – 2021. – Vol. 37. – P. 25–38.
10. FAO, OIE, WHO. One Health Approach to Antimicrobial Resistance (AMR). – Joint Tripartite Report. – 2021.
11. Хамраев А.А. Опыт внедрения фитопрепаратов в ветеринарии Узбекистана // Современная ветеринария. – 2023. – №9. – С. 11–15.